

Gruppendynamik als intermediäre Strukturbeobachtung: Resonanz statt Steuerung

Group Dynamics as Intermediate Structural Observation: Resonance Instead of Control

Working Paper

Juni 2025

Alexander Arpasi

Unabhängiger Forscher / Independent Researcher

99867 Gotha, Deutschland

Kontakt / Contact:

alexanderarpasi@gmail.com

ORCID: 0009-0005-6454-1484

 [LinkedIn-Profil](#)

Kommentare willkommen / Comments welcome

Zitierung ist unter Angabe von Autor und Versionsdatum willkommen.

Citation is welcome with proper attribution and version date.

Keywords: Gruppendynamik, Systemtheorie, Beobachtung zweiter Ordnung, Resonanz, semantische Marker, strukturelle Kopplung, Teamkognition, adaptive Führung, Organisationstheorie, Kommunikationstheorie, Leadership, Selbstorganisation, Soziale Systeme

Keywords (English): group dynamics, systems theory, second-order observation, resonance, semantic markers, structural coupling, team cognition, adaptive leadership, organizational theory, communication systems, leadership, self-organization, social systems

JEL Classification: Z13 (Economic Sociology; Economic Anthropology); D23 (Organizational Behavior); L22 (Firm Organization and Market Structure); M14 (Corporate Culture; Diversity; Social Responsibility)

Die vorliegende Arbeit wurde im Juni 2025 bei der Zeitschrift für Soziologie eingereicht und befindet sich derzeit in Überarbeitung für eine Neueinreichung.¹

¹ © 2025 von Alexander Arpasi. Dieses Working Paper dient der wissenschaftlichen Diskussion im Frühstadium. Eine Zitierung ist unter Angabe des Autors und des Versionsdatums ausdrücklich erlaubt.

Der Beitrag entstand im Rahmen eines unabhängigen Forschungsprojekts und baut auf Erkenntnissen aus der Masterarbeit des Autors zur systemtheoretischen Fundierung von Gruppendynamik und Führung auf. Der Autor dankt OpenAI ChatGPT und Anthropic Claude für sprachliche Unterstützung bei Formatierung und Redaktion. Alle theoretischen Aussagen und etwaige Fehler liegen in der Verantwortung des Autors. Es erfolgte keine externe Finanzierung.

© 2025 by Alexander Arpasi. This working paper is distributed for academic discussion and early scholarly engagement. Citation is permitted with proper attribution and version date.

This paper was developed as part of an independent research project, building on insights from the author's Master's thesis on the systems-theoretical foundations of group dynamics and leadership. The author gratefully acknowledges the use of OpenAI's ChatGPT and Anthropic's Claude for language support and formatting. All theoretical claims and potential errors remain the sole responsibility of the author. This work did not receive external funding.

Abstract (Deutsch)

Gruppendynamik als intermediäre Strukturbeobachtung wird hier als systemtheoretische Neukonzeption entwickelt, die beschreibt, wie soziale Systeme unter Bedingungen instabiler Erwartungen ihre eigene Struktur offenheit beobachten. Aufbauend auf Luhmanns Systemtheorie und dem Konzept der Beobachtung zweiter Ordnung wird Gruppendynamik als Resonanzphänomen gefasst – weder reine Interaktion noch formale Organisation, sondern eine evolutionäre Übergangsform kollektiver Selbststrukturierung. In diesem Prozess erzeugen Systeme semantische Marker als temporäre Orientierungspunkte, die Navigation unter Unsicherheit sowie strukturelle Kopplung mit anderen Systemen ermöglichen. Empirische Beispiele aus der kollektiven Intelligenzforschung des MIT und der „Triangle Offense“ im Basketball veranschaulichen, wie Höchstleistung nicht durch zentrale Steuerung, sondern durch strukturierte Offenheit entsteht. Diese Neufassung positioniert Gruppendynamik als diagnostisches Instrument zur Beobachtung und Ermöglichung systemischer Evolution – mit Implikationen für adaptive Führung, komplexe adaptive Systeme und emergente Teamphänomene.

Abstract (English)

Group dynamics as intermediate structural observation is developed here as a systems-theoretical reconceptualization of how social systems observe their own structural openness under conditions of expectational instability. Drawing on Luhmann's systems theory and second-order observation, the paper frames group dynamics as a *resonance phenomenon*—neither purely interaction nor formal organization, but an evolutionary transitional form of collective self-structuring. In this process, systems generate semantic markers as temporary orientation points, enabling navigation through uncertainty and structural coupling with other systems. Empirical illustrations from MIT's collective intelligence research and the Triangle Offense in basketball demonstrate how peak performance emerges not through central control but through structured openness. This reframing positions group dynamics as a diagnostic tool for observing and enabling system evolution, with implications for adaptive leadership, complex adaptive systems, and emergent team phenomena.

1. Einleitung - Das theoretische Problem der Gruppendynamik

Gruppendynamik ist ein Begriff mit „höchst uneinheitlicher Verwendung“ (Krainz & Csar, 2024, S. 461). Wie Krainz und Csar in ihrer aktuellen Analyse zeigen, wird Gruppendynamik in unterschiedlichen Bedeutungszusammenhängen verwendet – als Beschreibung sozialer Phänomene, als wissenschaftlicher Begriff und als praktische Methode, ohne dass diese Verwendungen theoretisch konsistent aufeinander bezogen würden. Der Begriff zirkuliert zwischen Psychologie, Organisationsberatung und pädagogischer Praxis, oft mit defizitorientierter Konnotation als Hinweis auf „nicht gut laufende Dynamik“ (ebd.). Diese begriffliche Unschärfe führt dazu, dass Gruppendynamik vorwiegend als Störung oder als Verhaltenseinheit verstanden wird – jedoch kaum als eigenständige Strukturform kollektiver Kommunikation.

Die Ursprünge dieser Unbestimmtheit liegen in der Theoriegeschichte. Wie Kühl (2024) betont, waren weder die Feldtheorie Kurt Lewins noch die formale Soziologie von Simmel und von Wiese in der Lage, das Phänomen der Gruppe systematisch zu bestimmen. Während die Feldtheorie nie systematisch weiterentwickelt wurde, blieb die formale Soziologie zu diffus, um Gruppen theoretisch eng zu fassen. Populärpsychologische Erklärungsansätze – etwa bei Hofstätter – konnten den Begriff zwar popularisieren, trugen aber wenig zur theoretischen Fundierung bei. Gruppendynamik erscheint somit als „Theorie-Teppich“ aus unterschiedlichen „Versatzstücken“, die eher nebeneinanderstehen als systematisch integriert sind (Fengler, 1981, zitiert nach Kühl, 2024, S. 4).

Auch die soziologische Systemtheorie hat bisher keine überzeugende Theorie der Gruppendynamik hervorgebracht. Luhmanns Differenzierung zwischen Interaktion, Organisation und Gesellschaft lässt für den Gruppenbegriff keinen systematischen Platz. Gruppen erscheinen entweder als kurzfristige Interaktionsepisoden oder als Elemente organisationaler Systeme – nicht jedoch als eigenständige Phänomene mit spezifischer Strukturlogik (Kühl, 2024, S. 4). Der Begriff „Gruppendynamik“ bleibt damit zwischen den Systemtypen oszillierend – theoretisch marginalisiert und oft analytisch verkürzt.

Gleichzeitig wächst der empirische Bedarf, kollektive Dynamiken jenseits stabiler Organisationsformen besser zu verstehen. So zeigen neuere experimentelle Studien, dass Gruppen in dynamischen Entscheidungssituationen ihre Leistung erheblich steigern können –

nicht durch externe Steuerung oder Rollenvorgabe, sondern durch adaptive Veränderung ihrer Kommunikationsstrukturen (Almaatouq, Yin, DiPrete & Lazer, 2020). In diesen Untersuchungen passen Teams ihre Netzwerkverbindungen auf Basis von Leistungsrückmeldungen an, entwickeln informelle Hierarchien entlang von Kompetenzwahrnehmungen und reorganisieren sich iterativ ohne zentrale Koordination. Diese Prozesse der Selbstorganisation unter Unsicherheit lassen sich weder als klassische Interaktionen noch als formale Organisationsstrukturen beschreiben. Diese Lücke adressiert der vorliegende Beitrag, indem er Gruppendynamik nicht als ontologische Entität, sondern als strukturdiagnostische Beobachtungsform zweiter Ordnung bestimmt. Gruppendynamik wird dabei nicht als das „was Gruppen tun“, sondern als das wie kollektive Erwartungsstrukturen in sozialen Systemen beobachtbar instabil werden – insbesondere in Situationen erhöhter Ungewissheit, Nichtentscheidung oder Markeroszillation.

Im Zentrum steht die These, dass Gruppendynamik nicht „gesteuert“ oder „bearbeitet“ werden kann, sondern dass sie als Resonanzdiagnostik kollektiver Kommunikation auftritt – sichtbar nur durch die Beobachtung temporärer Strukturlücken, semantischer Markerbewegungen und intermediärer Instabilitäten. Damit wird Gruppendynamik zu einem epistemologischen Instrument sozialer Selbstbeobachtung, nicht zu einem psychologischen Phänomen.

Der Beitrag entwickelt auf dieser Grundlage eine systemtheoretisch fundierte Resonanzdiagnostik. Im Anschluss an Luhmanns Kommunikationstheorie (2021a, 2021b), ergänzt durch eine Transformation des Markerbegriffs (vgl. Damasio, 1997), wird Gruppendynamik als intermediäre Strukturform rekursiver Selbstirritation gefasst – nicht als System, sondern als temporäre Sensitivierung eines Systems für seine eigene strukturelle Unfertigkeit.

Ziel ist es, Gruppendynamik als Beobachtungsform kollektiver Unsicherheit neu zu positionieren – jenseits von Interventionsvokabular, jenseits psychologischer Verhaltensdeutungen, und innerhalb eines erweiterten systemtheoretischen Rahmens, der Beobachtung, Resonanz und Markerbildung als operative Elemente kollektiver Selbststrukturierung ernst nimmt.

2. Beobachten statt Behaupten: Gruppendynamik als epistemisches Problem

Die theoretische Neuverortung des Gruppendynamikbegriffs setzt eine präzise Klärung der epistemologischen Perspektive voraus. Statt Gruppendynamik als Phänomen oder Systemtyp zu behaupten, wird im Folgenden eine Beobachtungsperspektive eingenommen, die sich konsequent auf die Unterscheidung von System, Operation und Beobachtung stützt (Luhmann, 2021b). Dies ermöglicht es, Gruppendynamik nicht ontologisch als *etwas*, sondern epistemologisch als *Form der Sichtbarmachung* sozialer Strukturlücken zu rekonstruieren.

2.1 Gruppendynamik als Beobachtungsform zweiter Ordnung

Diese epistemologische Verschiebung folgt Heinz von Foersters Unterscheidung zwischen einer Kybernetik erster und zweiter Ordnung. Während die Kybernetik erster Ordnung *beobachtete Systeme* untersucht, richtet sich die Kybernetik zweiter Ordnung auf *beobachtende Systeme* (von Foerster, 2022). Der Beobachter wird dabei selbst Teil des beobachteten Systems: "Die Kybernetik zweiter Ordnung [...] ist selbst zirkulär: Man lernt sich als einen Teil der Welt zu verstehen, die man beobachten will" (von Foerster, 2022, S. 115).

Übertragen auf Luhmanns Unterscheidung von *Beobachtung erster Ordnung* (die zwischen System und Umwelt unterscheidet) und *Beobachtung zweiter Ordnung* (die das Beobachten selbst zum Gegenstand macht) (Luhmann, 2021a, S. 93)², erscheint Gruppendynamik als eine spezifische Form der Selbstbeobachtung sozialer Systeme unter Bedingungen struktureller Unsicherheit. Da soziale Systeme aus Kommunikationen bestehen und diese Kommunikationen immer auch Beobachtungsoperationen sind (vgl. Luhmann, 1990, S. 68ff.), entsteht Gruppendynamik dort, wo Systeme beginnen, ihre eigenen Beobachtungsoperationen zu beobachten.

Damit unterscheidet sich der hier gewählte Zugang fundamental von klassischen gruppensystemischen Theorien, die Gruppen entweder als psychologische Einheiten (Tuckman, 1965) oder als interaktive Konstellationen (Bion, 1961) verstehen. Diese

² Siehe auch Luhmann, 2021a, S. 335 – „...setzen aber selbstverständlich voraus, daß auf der Ebene der Beobachtung erster Ordnung Handlungen als Objekte erlebt bzw. behandelt werden.“

Perspektiven implizieren eine ontologische Setzung der Gruppe als „Ding“. Eine systemtheoretische Beobachtungslogik hingegen fragt nicht, *was* eine Gruppe ist, sondern *wie* das, was als Gruppendynamik gilt, durch spezifische Beobachtungsoperationen zustande kommt, die selektiv Aufmerksamkeit für Instabilität, Bewegung oder Resonanz erzeugen.

2.2 Keine Substanzannahme, sondern Struktursensitivität

Der Begriff „Gruppendynamik“ wird in der hier vorgeschlagenen Konzeption weder als Entität noch als Wirkung verwendet, sondern als *strukturdiagnostischer Indikator* für Situationen, in denen die *Erwartungsstruktur sozialer Systeme instabil oder in Bewegung geraten ist*. Gruppendynamik ist in diesem Sinne ein *Index für Strukturoffenheit*, nicht deren Ursache oder Folge. Sie zeigt sich dort, wo Anschlussfähigkeit nicht gesichert ist, wo Kommunikation temporär entgrenzt wird und Orientierung über die Unterscheidung von Zugehörigkeit, Relevanz oder Kompetenz prekär wird.

Dies entspricht einer Verschiebung von Substanzbegriffen (z. B. „Konflikt“, „Rollenverhalten“, „Gruppenprozess“) hin zu *operationalisierter Struktursensitivität*. Gruppendynamik ist kein Phänomen unter anderen, sondern eine Form der Sichtbarmachung sozialer Kontingenz (Luhmann, 2021a, S.332 f. und Luhmann 2021b, S. 148 ff.). In diesem Sinne ist sie kein systeminterner Mechanismus, sondern ein *semantisch markierter Resonanzmodus*, der in der Beobachtung von Instabilität erzeugt wird – etwa durch Zuschreibungen wie „die Gruppe ist unruhig“, „das Team ist dysfunktional“ oder „hier läuft eine Gruppendynamik ab“.

Wichtig ist dabei die Unterscheidung der Beobachtungsebenen: Solche Zuschreibungen operieren zunächst als Beobachtungen erster Ordnung – sie markieren eine Differenz (stabil/instabil, funktional/dysfunktional) und machen damit Unsicherheit kommunikationsfähig. Die für Gruppendynamik charakteristische Beobachtung zweiter Ordnung entsteht erst, wenn das System beginnt, die Bedingungen dieser Unterscheidungen selbst zu reflektieren: Warum erscheint etwas als "unruhig"? Welche Erwartungen werden dabei aktiviert? Wie verändert diese Beobachtung die weiteren Anschlüsse? Diese reflexive Wendung – von der Markierung zur Beobachtung der Markierung – kennzeichnet Gruppendynamik als strukturelles Resonanzphänomen.

2.3 Anschluss an Luhmanns Begriff der Selbstbeobachtung

In seiner Theorie sozialer Systeme beschreibt Luhmann Selbstbeobachtung nicht als bewussten Akt eines Subjekts, sondern als systeminterne Operation: Selbstbeobachtung ist nichts anderes als die Handhabung der Unterscheidung von System und Umwelt im System (vgl. Luhmann, 2021b, S. 63). Diese Operation erfolgt mithilfe verschiedener Unterscheidungen – symbolisch generalisierter Medien, Codes oder semantischer Marker. Gruppendynamik kann in diesem Sinne als Form kollektiver Selbstbeobachtung verstanden werden, die soziale Systeme unter Unsicherheitsbedingungen hervorbringen – nicht intentional, sondern strukturell.

Solche Beobachtungen operieren nicht auf der Ebene von Wahrheit oder Richtigkeit, sondern auf der Ebene von Plausibilitätsverdichtungen. Die Zuschreibung „hier ist Gruppendynamik“ markiert nicht ein Faktum, sondern einen Beobachtungsmodus, der eine bestimmte Ungewissheit sichtbar macht und zugleich bearbeitbar hält. Gruppendynamik fungiert dabei als epistemischer Filter: Sie erzeugt Sichtbarkeit für Instabilität – und damit potenziell auch für deren Bearbeitung durch Struktur, Entscheidung oder Markerbildung³.

Diese Filterung ist selbst ein dynamischer Prozess: Was als "gruppendynamisch" beobachtet wird, verändert die Anschlussmöglichkeiten des Systems. Die Selbstbeobachtung wird performativ - sie beschreibt nicht nur, sondern strukturiert zukünftige Kommunikation.

3. Resonanz als rekursive Selbstirritation sozialer Systeme

3.1 Resonanz jenseits der Metapher

Der Begriff der Resonanz birgt die Gefahr metaphorischer Überladung. In der Physik bezeichnet er das Mitschwingen eines Systems bei Anregung durch eine äußere Frequenz – ein kausales Verhältnis zwischen Sender und Empfänger. Hartmut Rosa (2016) transformiert den Begriff sozialtheoretisch als gelingende Subjekt-Welt-Beziehung, in der „Anverwandlung“ und „Antwortbeziehung“ zentral sind. Beide Verwendungen – die physikalische wie die resonanzsoziologische – setzen eine Relation zwischen getrennten Entitäten voraus.

³ Der Begriff der Markerbildung wird in Kapitel 4 ausführlich entwickelt. Marker werden dort als temporäre Strukturkonsensate eingeführt, die als Beobachtungsmarken (nicht als Bedeutungen) in Situationen struktureller Unsicherheit Orientierung ermöglichen.

Die hier entwickelte systemtheoretische Fassung bricht mit dieser Relationalität. Resonanz bezeichnet keine Beziehung zwischen System und Umwelt, sondern eine systeminterne Beobachtungsoperation: die Art, wie soziale Systeme ihre eigene strukturelle Instabilität wahrnehmen und prozessieren. Es geht nicht um Schwingungsübertragung oder affektive Verbundenheit, sondern um die rekursive Selbstbeobachtung unter Bedingungen von Kontingenz.

Resonanz ist in diesem Verständnis das, was entsteht, wenn ein System beginnt, seine eigenen Unsicherheiten, Inkonsistenzen oder offenen Erwartungsstellen zu registrieren – nicht als externe Störung, sondern als interne Bewegung. Sie markiert jene Momente, in denen die operative Geschlossenheit des Systems nicht aufgehoben, aber reflexiv thematisiert wird.

3.1 Resonanz als systemtheoretische Beobachtungsfigur

Der Begriff der Resonanz hat in den letzten Jahren eine starke Aufladung durch unterschiedliche theoretische Kontexte erfahren – insbesondere durch Hartmut Rosas Resonanztheorie (2016) und durch diverse metaphernbasierte Übertragungen physikalischer Modelle in soziale Theorien. Im vorliegenden Beitrag wird eine systemtheoretische Reinterpretation vorgeschlagen, die Resonanz nicht als Beziehung zwischen Entitäten versteht, sondern als Thematisierung offener oder instabiler Erwartungsstrukturen in der Kommunikation eines Systems selbst.

Physikalisch bezeichnet Resonanz das Mitschwingen eines Systems mit einer äußeren Anregungsfrequenz – ein kausales Verhältnis zwischen Sender und Empfänger. Auch Rosas Konzept von Resonanz als gelingender Weltbeziehung bleibt dieser relationalen Logik verhaftet: Es denkt Resonanz als affektive Verbindung zwischen Subjekt und Umwelt, als Antwortverhältnis, das von wechselseitiger Erreichbarkeit und Transformation lebt (Rosa, 2016, S. 298). Solche Modelle setzen stets die Existenz separater Entitäten und deren Interaktion voraus.

Systemtheoretisch ist diese Vorstellung unbrauchbar. Soziale Systeme operieren nach Luhmann (2021a) nicht durch Interaktion mit ihrer Umwelt, sondern durch operative Geschlossenheit: Sie können Umwelt nur durch ihre eigene Strukturverarbeitung beobachten. In dieser Perspektive bezeichnet Resonanz keinen Übertragungsmechanismus zwischen System und Umwelt, sondern eine Beobachtungsoperation zweiter Ordnung, in der das

System eigene Unsicherheiten, Erwartungslücken oder Inkonsistenzen rekursiv zum Thema macht (vgl. Luhmann, 2021a, S. 93ff.; von Foerster, 1985, S. 2).

Diese Operation ist weder intentional noch kausal verursacht. Sie emergiert dort, wo etablierte Erwartungen ihre Selbstverständlichkeit verlieren, ohne dass bereits neue Strukturen verfügbar wären. Resonanz markiert damit jene intermediären Momente, in denen ein System weder auf bewährte Routinen zurückgreifen noch auf klare Alternativen verweisen kann. In dieser strukturellen Offenheit wird das System für sich selbst zum Thema – nicht reflexiv im Sinne bewusster Selbstbetrachtung, sondern operativ durch die Art, wie Anschlüsse gesucht, erprobt und kommuniziert werden. Resonanz bezeichnet somit nicht das „Was“, sondern das „Wie“ der systeminternen Reflexion von Unsicherheit – und wird damit zu einer epistemischen Figur rekursiver Selbstirritation.

3.2 Resonanz vs. Irritation: Die systemtheoretische Differenz

Die systemtheoretische Verwendung des Resonanzbegriffs erfordert eine scharfe Abgrenzung gegenüber dem Begriff der Irritation. Während „Irritation“ in Luhmanns Theorie externe Einwirkungen auf das System bezeichnet, die intern nicht übernommen, sondern nur strukturell wirksam verarbeitet werden können (Luhmann, 2021a, S. 118), ist Resonanz eine rein systeminterne Bewegung: Sie entsteht nicht durch äußere Impulse, sondern durch die Beobachtung eigener Instabilität. Anders gesagt: Irritation betrifft die Grenze zwischen System und Umwelt – Resonanz dagegen betrifft die Differenz innerhalb des Systems selbst.

Diese Differenzierung ist grundlegend für die hier vorgeschlagene Perspektive auf Gruppendynamik: Als Irritation könnte man etwa einen externen Erwartungsbruch beschreiben – etwa eine überraschende Entscheidung der Geschäftsführung. Resonanz dagegen beschreibt, wie das System diese Unsicherheit aufgreift, thematisiert und reflexiv verarbeitet – etwa durch zirkuläre Anschlusskommunikation, Plausibilitätszuschreibungen oder Markerbildung. Resonanz ist damit ein Fall von Selbstirritation: Das System bringt sich in Bewegung, ohne dass ein äußerer Impuls dies erzwingen müsste.

Formal lässt sich sagen: Irritation verweist auf Umwelteinwirkungen, die als Differenz zur Systemoperation erscheinen; Resonanz verweist auf systeminterne Operationen, die eine Differenz im eigenen Erwartungsgefüge thematisieren. Die klassische Differenz System/Umwelt wird hier durch die Differenz Stabilität/Instabilität innerhalb des Systems

selbst ersetzt. Resonanz ist damit eine Form reflexiver Komplexitätsverarbeitung, die nicht auf die Umwelt bezogen ist, sondern auf das eigene Strukturnetz.

In diesem Sinne erweitert der Resonanzbegriff die systemtheoretische Beobachtungsperspektive: Er macht sichtbar, wann und wie Systeme beginnen, ihre eigene Anschlussunsicherheit zu beobachten – und damit strukturell relevant zu verarbeiten. Gruppendynamik erscheint dann nicht als Effekt äußerer Faktoren, sondern als interner Indikator für Selbstbeobachtung unter Kontingenzen.

3.3 Re-Entry, strukturelle Kopplung und resonante Komplexitätsverarbeitung

Die hier entwickelte Theorie von Resonanz als systeminterner Selbstbeobachtung lässt sich in zentrale Konzepte der Systemtheorie integrieren – insbesondere in die Idee des Re-Entry. Luhmann (2021a, S. 45ff.) beschreibt Re-Entry als eine Operation, in der eine Unterscheidung in die Form aufgenommen wird, die sie selbst ermöglicht. Auf Gruppendynamik bezogen heißt das: Das System unterscheidet sich von seiner Umwelt – und bringt diese Unterscheidung zugleich im eigenen Kommunikationsprozess erneut zur Geltung. Resonanz wäre dann der Moment, in dem die Unterscheidung Stabilität/Instabilität ins System zurückkehrt – als thematisierbare, bearbeitbare Differenz.

Damit wird Resonanz zur Form der Re-Entry-Verarbeitung unter Unsicherheitsbedingungen: Das System greift nicht einfach auf externe Strukturen zurück, sondern erzeugt über Marker, Plausibilitäten und semantische Verdichtungen temporäre Orientierung – ohne sich dabei auf stabile Strukturen verlassen zu können. Resonanz fungiert als interne Brücke über Strukturlücken, die strukturelle Kopplung ermöglichen – etwa durch thematische Fokussierung, geteilte Beobachtungen oder symbolisch verdichtete Marker.

Strukturelle Kopplung, im Sinne Luhmanns, bezeichnet die Möglichkeit wechselseitiger Anschlussfähigkeit zwischen autopoietischen Systemen (Luhmann, 2021a, S. 100 ff.). Resonanz verschafft in solchen Situationen temporäre Selektivität: Sie strukturiert die interne Komplexitätsverarbeitung durch selektive Thematisierung eigener Erwartungsoffenheiten – etwa: Was können wir hier erwarten? Was ist anschlussfähig? Welche Marker geben Orientierung?

In diesem Sinne wird Resonanz zum Strukturmodus systeminterner Selbstdiagnostik. Sie tritt nicht nur dann auf, wenn Kommunikation stockt, sondern auch dann, wenn strukturelle Übergänge gestaltet, Entscheidungen vorbereitet oder Unsicherheiten sichtbar gemacht werden. Gruppendynamik – als resonante Form der Selbstbeobachtung – ist somit ein epistemischer Katalysator, der Selbststrukturierung nicht verursacht, aber möglich macht.

3.3 Resonanz als Selektionsverstärker (mit empirischem Verweis)

Resonanz erfüllt in sozialen Systemen eine doppelte Funktion: Sie macht strukturelle Instabilität beobachtbar und wirkt zugleich als interner Selektionsverstärker. Wo Kommunikationsanschlüsse ungewiss sind, erzeugt Resonanz eine erhöhte Sensibilität für Anschlussfähigkeit – und damit für alternative Selektionspfade. Sie wirkt weder steuernd noch planend, sondern rekursiv: Sie verstärkt jene Operationen, die auf die Offenheit reagieren, indem sie semantische Marker setzen, Routinen modifizieren oder Entscheidungsrahmen neu kodieren (vgl. Luhmann, 2021b, S. 610f.; S. 212-213).

Diese Wirkung von Resonanz lässt sich nicht nur theoretisch, sondern auch empirisch beobachten. Besonders deutlich wird dies in den teamdynamischen Simulationsstudien des MIT Center for Collective Intelligence. In Experimenten mit instabilen Aufgabenstrukturen – sogenannten *information shocks* – zeigten Teams reproduzierbare Reaktionsmuster: Statt externer Koordination entwickelten sie temporäre Selbststrukturierungen durch spontane Rollenübernahmen, selektive Redundanzbildung und präferenzsensitive Entscheidungslogik (Almaatouq et al., 2020). Die beobachteten Adaptionraten folgen dabei nicht einem linearen Reiz-Reaktions-Schema, sondern dokumentieren strukturelle Selbstirritation als rekursives Phänomen innerhalb des Systems.

Diese empirischen Befunde stützen die hier entwickelte These: Resonanz bezeichnet keine von außen induzierte Bewegung, sondern eine interne Beobachtungsform, die Erwartungsinstabilität bearbeitbar macht – und damit selektionswirksam wird. Sie ist strukturell erzeugt, nicht von außen gesteuert.

3.4 Resonanz als evolutionärer Modus

Die systemtheoretische Konzeption von Resonanz als Selbstthematizierung struktureller Instabilität verweist auf ihre evolutionäre Funktion. Im Anschluss an Luhmanns

Evolutionstheorie (2021a, S. 454ff.) lässt sich Resonanz als Bedingung für Variation verstehen: Nur wo Erwartungsstrukturen ihre Festigkeit verlieren, können neue kommunikative Möglichkeiten entstehen. Resonanz markiert genau diese Öffnung – sie ist der Modus, in dem Systeme ihre eigene Veränderbarkeit prozessieren.

Diese evolutionäre Dimension zeigt sich in drei Hinsichten:

Erstens fungiert Resonanz als Selektionsverstärker: Indem instabile Erwartungen thematisiert werden, entsteht Druck zur Auswahl. Das System kann nicht in der Schwebelage bleiben, sondern muss Anschlüsse produzieren – und sei es durch vorläufige, experimentelle Festlegungen. Diese Selektionen sind noch nicht stabil, aber sie schaffen Orientierung in der Ungewissheit.

Zweitens ermöglicht Resonanz Markerbildung: In der kommunikativen Bearbeitung von Unsicherheit verdichten sich semantische Marker – Begriffe, Unterscheidungen, Rollenbilder –, die als temporäre Strukturangebote fungieren. Diese Marker sind keine festen Bedeutungen, sondern Kristallisationspunkte für Anschlusskommunikation (ausführlich dazu Kapitel 4).

Drittens eröffnet Resonanz die Möglichkeit struktureller Transformation ohne Steuerung: Weil das System seine eigene Instabilität beobachtet, kann es neue Ordnungsmuster entwickeln, ohne dass diese von außen vorgegeben werden müssten. Resonanz ist damit der evolutionäre Modus *par excellence* – sie ermöglicht Strukturwandel durch Selbstbeobachtung.

Von hier aus wird deutlich, warum Gruppendynamik als Resonanzphänomen nicht gesteuert, sondern nur diagnostiziert werden kann: Resonanzdiagnostik (Kapitel 5) beobachtet genau diese evolutionären Suchbewegungen, ohne sie determinieren zu wollen. Sie macht sichtbar, wo und wie soziale Systeme ihre eigene Transformation prozessieren – und bietet damit eine Alternative zu interventionslogischen Zugängen, die Veränderung als planbare Operation missverstehen.

4. Semantische Marker als temporäre Strukturkonsensate

Wenn Resonanz als systeminterne Thematisierung struktureller Instabilität verstanden wird, stellt sich die Frage, wie soziale Systeme solche Irritationen verarbeiten, ohne ihre operative Geschlossenheit zu verlieren. Hier kommt der Begriff des semantischen Markers ins Spiel – als temporäre Strukturkonsensation im Resonanzgeschehen. Semantische Marker

ermöglichen es sozialen Systemen, kontingente Erwartungsunsicherheiten in temporär stabilisierende Beobachtungsmarken zu überführen – nicht als Lösung, sondern als selektive Entlastung.

4.1 Herkunft und Transformation des Markerbegriffs

Der Markerbegriff ist inspiriert von Antonio Damasio Konzept der somatischen Marker – körperlich verankerten Bewertungssignalen, die Entscheidungsprozesse unter Unsicherheit erleichtern (Damasio, 1994). Damasio beschreibt, wie frühere Erfahrungen durch physiologische Marker im Nervensystem repräsentiert werden und in aktuellen Entscheidungssituationen als verkörperte Heuristik wirken. Diese Marker sind keine Inhalte, sondern operative Hinweise: „etwas ist relevant“, „hier war etwas riskant“, „Achtung, Instabilität“.

Im hier vorgeschlagenen systemtheoretischen Transfer wird diese Idee auf soziale Systeme übertragen: Auch Kommunikation kann Marker ausbilden – allerdings nicht somatisch, sondern semantisch. Semantische Marker sind strukturierende Kommunikationsverdichtungen, die Instabilität selektiv beobachtbar machen. Sie erzeugen keine Bedeutung, sondern markieren Unterschiede: zwischen sicher/unsicher, verbindlich/prekär, funktional/dysfunktional. Sie wirken nicht erklärend, sondern differenzierend – und damit entlastend.

4.2 Abgrenzung zu symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien

Im Unterschied zu symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien (Luhmann, 2021a, S. 316 ff.) – etwa Geld, Macht, Wahrheit oder Liebe – sind Marker nicht strukturell generalisiert, sondern situativ kondensiert. Sie operieren nicht über funktionale Codes oder Programme, sondern über kurzfristige Verdichtungen im Resonanzraum sozialer Systeme. Während Kommunikationsmedien Anschlussfähigkeit erzeugen, erzeugen Marker zunächst Anschlusssensibilität: Sie signalisieren, dass etwas anschlussrelevant *werden könnte* – unter Unsicherheitsbedingungen.

Auch von Codes und Programmen unterscheiden sich Marker fundamental: Sie sind weder dauerhaft stabil noch systematisch reguliert. Marker sind epistemische Kurzformeln, keine

strukturellen Regeln. Sie wirken auf der Ebene der Selbstbeobachtung – nicht der Steuerung, sondern der Strukturdiagnose.

4.3 Marker als Beobachtungsmarken, nicht als Bedeutungen

Wesentlich ist, dass Marker keine Bedeutungen transportieren. Sie sind keine Botschaften, sondern Signaturen sozialer Selbstbeobachtung. Ein Marker wie „Das kippt gleich“ oder „Wir verlieren gerade das Vertrauen“ enthält keine objektive Information, sondern eine Differenzmarkierung: Hier ist etwas in Bewegung – beobachte genau. Marker operieren damit auf der Grenze zwischen Resonanz und Struktur: Sie sind das, was Resonanz temporär stabilisiert, ohne sie zu beenden.

In dieser Funktion ermöglichen Marker, was Luhmann als Re-Entry bezeichnet: Die Rückführung von Differenzen (z. B. stabil/instabil) in die operative Geschlossenheit des Systems (Luhmann, 2021a, S. 58-59; 2021b, S. 640). Marker sind Re-Entry-Marken – temporäre Schleifen, die das System auf sich selbst zurückfalten, ohne zur Stagnation zu führen.

4.4 Markerfelder als synchronisierte Strukturverdichtungen

Im Resonanzgeschehen entstehen Marker selten isoliert. Vielmehr bilden sich sogenannte Markerfelder – synchrone Verdichtungen mehrerer Marker, die über unterschiedliche Kommunikationsformen hinweg ähnliche Differenzen markieren. In Gruppenprozessen etwa häufen sich dann Signale wie: „Die Stimmung ist komisch“, „Irgendwie ist der Drive raus“, „Wir haben kein gemeinsames Ziel mehr“. Diese Marker müssen nicht explizit geäußert werden – sie können auch nonverbal, atmosphärisch oder rhythmisch spürbar sein. Entscheidend ist: Das System beginnt, seine eigene Irritation multiperspektivisch zu markieren.

Markerfelder sind damit keine Inhalte, sondern Verdichtungsräume von Selbstbeobachtung – emergente Strukturen, die Resonanz in Richtung Struktur lenken, ohne sie festzuschreiben. Sie eröffnen semantische Optionen, ohne sie zu verabsolutieren. In diesem Sinne sind sie Katalysatoren struktureller Kopplung – etwa zwischen Individuen, Subsystemen oder Erwartungshorizonten.

4.5 Funktion: Temporäre Orientierung bei Erwartungsinstabilität

Die zentrale Funktion semantischer Marker liegt in ihrer Fähigkeit, temporäre Orientierung unter struktureller Unsicherheit bereitzustellen. Sie sind keine Wegweiser, sondern Positionslichter: Sie zeigen nicht, wohin das System gehen soll, aber dass es sich an einer Schwelle befindet. Marker markieren Übergänge – nicht als Entscheidungen, sondern als Differenzzonen zwischen Vorher und Nachher, zwischen Gewohnheit und Erneuerung, zwischen Stabilität und Innovation.

Genau hierin liegt ihr erkenntnistheoretischer Wert: Sie machen sichtbar, was dem System sonst entgleiten würde – nämlich die eigene Übergängigkeit. In ihrer flüchtigen, aber intensiven Präsenz bilden sie die semantische Grundlage für Resonanzdiagnostik (Kapitel 5): die systematische Beobachtung, Erfassung und Deutung solcher Markerfelder zur Identifikation struktureller Spannungszonen in Gruppen und Organisationen.

4.6 Markerbildung empirisch dokumentiert: Die MIT-Studie

Die theoretische Figur des semantischen Markers lässt sich auch empirisch stützen. In einer experimentellen Studie an der MIT Sloan School of Management untersuchten Almaatouq et al. (2020) Entscheidungsprozesse in komplexen sozialen Netzwerken unter Unsicherheit. Ein zentrales Ergebnis: Teams bildeten konsistente Popularitäts-Performance-Zuschreibungen ($r = 0.62$), also kollektive Erwartungen darüber, wer im Team als kompetent gilt – ohne explizite Rollenvergabe oder bewusste Koordination.

Diese Zuschreibungen fungierten als temporäre Strukturcondensate, die selektive Orientierung ermöglichten. Die Teams reagierten auf die Unsicherheit ihrer Aufgabe nicht mit zentraler Steuerung, sondern durch implizite Markerbildung: einzelne Akteure wurden zu semantischen Bezugspunkten im System, ohne dass dies bewusst gesteuert wurde.

Diese empirische Beobachtung bestätigt den hier entwickelten Markerbegriff: Semantische Marker entstehen nicht durch Planung, sondern durch kommunikative Resonanz unter Erwartungsinstabilität. Sie kondensieren Struktur, ohne sie festzuschreiben – und ermöglichen so adaptive, anschlussfähige Entscheidungsprozesse.

5. Gruppendynamik als intermediäre Strukturbeobachtung

5.1 Der intermediäre Resonanzmodus: Gruppendynamik als Strukturform

Die bisherige Argumentation führt zu einer theoretischen Neubestimmung: Gruppendynamik ist weder ein vierter Systemtyp neben Interaktion, Organisation und Gesellschaft, noch eine defizitäre Mischform. Sie ist ein intermediärer Resonanzmodus – eine temporäre Strukturform, die in den Übergangszonen zwischen etablierten Systemlogiken emergiert. Der Begriff *intermediär* verweist dabei nicht auf eine räumliche Mittelstellung, sondern auf einen operativ strukturlosen, aber beobachtungsfähigen Modus, in dem soziale Systeme ihre Anschlussfähigkeit unter Bedingungen von Erwartungsinstabilität rekonfigurieren.

Diese intermediäre Position entsteht dort, wo die operative Geschlossenheit sozialer Systeme (vgl. Luhmann, 2021, S. 92 ff.) noch nicht oder nicht mehr gegeben ist – etwa in Prozessen organisationaler Transformation, informeller Teambildung oder kollektiver Unsicherheit. Erwartungsstrukturen verlieren ihre Eindeutigkeit, ohne dass bereits neue Programme, Rollen oder Codes wirksam geworden wären. Gruppendynamik bezeichnet dann jene kommunikativen Bewegungen, in denen soziale Systeme weder auf die Unmittelbarkeit der Interaktion noch auf die Formalität der Organisation zurückgreifen können – und dennoch Selektionsleistungen erbringen müssen.

Gerade diese Konstellation macht Gruppendynamik weder zu einem Mangel noch zu einer Vorstufe, sondern zu einer eigenständigen Resonanzform kollektiver Strukturgenese. Gruppendynamik prozessiert Kommunikation ohne gesicherte Strukturen, erzeugt Ordnung ohne formale Vorgaben, ermöglicht Anschlussfähigkeit ohne institutionalisierte Erwartungen. Sie verstärkt – im Sinne eines evolutionären Feedbackprozesses – ihre eigene Kontingenz (Luhmann, 2021a, S. 137), um daraus neue semantische Marker und Strukturcondensate hervorzubringen.

Gruppendynamik ist damit nicht Ausdruck fehlender Steuerung, sondern eine systemeigene Reaktionsform auf strukturelle Unbestimmtheit. Sie macht sichtbar, wie soziale Systeme ihre eigene Re-Konfiguration prozessieren – nicht durch Kontrolle, sondern durch resonante Selbstbeobachtung unter Bedingungen struktureller Offenheit.

5.2 Strukturelle Offenheit als Bedingung resonanter Selbstbeobachtung

Die Bestimmung von Gruppendynamik als intermediärem Resonanzmodus impliziert eine spezifische Form struktureller Offenheit. Während operativ geschlossene Systeme ihre Grenzen durch rekursive Operationen stabilisieren (Luhmann, 2021a, S. 94), operieren gruppenspezifische Formationen mit fluktuierenden Grenzziehungen: Wer dazugehört, was als relevant gilt, welche Erwartungen tragfähig sind – all das bleibt kontingent und wird erst durch den kommunikativen Vollzug selbst rekonstruiert.

Diese strukturelle Offenheit ist kein Defizit, sondern eine evolutionäre Ressource (Luhmann, 2021a, S. 97): Sie ermöglicht sozialen Systemen die Exploration neuer Selektionsmöglichkeiten, ohne sich vorzeitig festlegen zu müssen. Dabei ersetzt das System die Festigkeit der Strukturen durch eine erhöhte Reflexivität eigener Selektionen: Wer spricht, wie etwas verstanden wird, welche Unterscheidungen gelten – all dies wird nicht vorausgesetzt, sondern kontinuierlich thematisiert. Gruppendynamik fungiert so als Re-Entry der Unterscheidung zwischen stabiler und instabiler Erwartung ins operative Systemgeschehen (Luhmann, 2021a, S. 178ff.).

Diese Selbstbeobachtung erfolgt jedoch nicht aus externer Perspektive, sondern im Modus der Kommunikation selbst: Jede Äußerung in gruppenspezifischen Kontexten enthält – implizit oder explizit – Beobachtungen darüber, was gerade geschieht, welche Erwartungen gelten, welche Marker Geltung beanspruchen können. Die Kommunikation wird damit selbstreferentiell verdichtet: Sie thematisiert nicht nur Inhalte, sondern die Bedingungen ihrer eigenen Anschlussfähigkeit.

Je offener die Struktur, desto intensiver wird diese Selbstbeobachtung; je reflexiver die Kommunikation, desto flüchtiger werden ihre Grenzen. In diesem zirkulären Verstärkungsprozess entsteht das, was hier als Resonanz bezeichnet wird – nicht als Reaktion auf äußere Störungen, sondern als systeminterne Amplifikation von Kontingenzen.

5.3 Beobachtung zweiter Ordnung: Gruppendynamik als Resonanzdiagnostik

Wenn Gruppendynamik als intermediärer Resonanzmodus verstanden wird, ergeben sich daraus methodische und epistemologische Konsequenzen. Gruppendynamik ist kein Zustand, der gemessen oder optimiert werden kann, sondern eine Beobachtungsform kollektiver Unsicherheit. Die adäquate Beobachtungsform für solche Prozesse ist daher nicht Steuerung, sondern Resonanzdiagnostik – verstanden als systeminterne Beobachtung zweiter Ordnung.

Resonanzdiagnostik beschreibt eine epistemische Haltung, die sich nicht auf Störungen oder Interventionen richtet, sondern auf Bewegungen im Markerfeld, Verschiebungen in der Erwartungsstruktur und flüchtige Verdichtungen kollektiver Anschlussfähigkeit. Dabei verzichtet sie bewusst auf präskriptive Kategorien wie „Störung“, „Konflikt“ oder „Dysfunktion“ – Kategorien, die auf normative Normalitätsannahmen angewiesen sind. Stattdessen wird danach gefragt, wie das System seine eigene Ungewissheit strukturiert, welche Marker temporär Orientierung ermöglichen und wo sich Unterscheidungslinien neuformieren.

Diese diagnostische Perspektive ist eine Form von Beobachtung zweiter Ordnung (von Foerster, 2022): Sie beobachtet nicht bloß Verhalten oder Kommunikation, sondern die Weise, wie das System sich selbst beobachtet. Gruppendynamik wird dadurch nicht erklärt, sondern sichtbar gemacht – als dynamisches Muster sich überlagernder Erwartungen, Markerbildungen und Anschlussversuche. Die Grundhaltung der Resonanzdiagnostik folgt dem erkenntnistheoretischen Imperativ von Heinz von Foerster: *„Handle stets so, daß die Anzahl der Wahlmöglichkeiten wächst.“* (von Foerster, 2022, S. 36)

Gerade darin liegt die theoretische Radikalität des Konzepts: Resonanzdiagnostik will nicht eingreifen, sondern Komplexität beobachten. Sie akzeptiert die Eigenlogik des Systems, seine strukturelle Offenheit und seine fluide Semantik – nicht als Problem, sondern als Produktivität einer Form kollektiver Selbstbeobachtung. Steuerung würde diesen Prozess abbrechen, Kontrolle ihn trivialisieren. Beobachtung hingegen hält ihn offen – als Möglichkeitsraum für soziale Evolution.

5.4 Verkörperte Resonanzarchitektur: Die Triangle Offense als Illustration intermediärer Strukturbeobachtung

Die zuvor theoretisch entfaltete Figur der intermediären Strukturbeobachtung lässt sich exemplarisch an einem nicht-akademischen, aber hochdifferenzierten Kommunikationssystem verdeutlichen: der sogenannten *Triangle Offense* im Profibasketball. Dieses Spielsystem, geprägt von Tex Winter und Phil Jackson, fungiert als verkörperte Resonanzarchitektur: Es operiert weder als starres Regelwerk noch als offene Interaktion, sondern als strukturierter Möglichkeitsraum für kollektiv anschlussfähige Entscheidungen.

Im Zentrum steht eine einfache räumliche Ausgangsstruktur – das namensgebende Dreieck – das situative Anschlusskommunikation nicht determiniert, sondern ermöglicht. Entscheidungen entstehen nicht auf Basis zentraler Steuerung, sondern durch die permanente wechselseitige Beobachtung der Bewegungsmuster der Mitspieler: Wer besetzt welchen Raum? Wann entsteht ein Mismatch? Wo öffnet sich ein Anschlussmoment? Spieler rotieren, cutten, reagieren auf Verteidigung, besetzen neue Räume. Kommunikation erfolgt dabei nicht primär sprachlich, sondern durch verkörperte Marker: Blickachsen, Bewegungsabläufe, Raumpositionen. Diese semantischen Marker sind nicht willentlich kontrolliert, sondern werden im Spielprozess durch wiederholte Erfahrung sedimentiert und fungieren als temporäre Strukturcondensate im Sinne von Kapitel 4.

Besonders aufschlussreich ist die mehrschichtige Beobachtungslogik, die sich in der Spielpraxis entfaltet: „*Wer besetzt welchen Raum?*“ entspricht der Beobachtung erster Ordnung, die sich direkt auf das sichtbare Verhalten bezieht. – „*Wann entsteht ein Mismatch oder eine Überzahl?*“ betrifft die Beobachtung struktureller Konstellationen, also die selektive Wahrnehmung situativer Muster.

– „*Wo öffnet sich ein Anschlussmoment?*“ markiert schließlich eine Beobachtung zweiter Ordnung: Die Spieler beobachten nicht nur das Spielgeschehen, sondern auch ihre eigenen Beobachtungsmöglichkeiten – etwa, wie ihre Bewegung antizipiert oder interpretiert wird. Diese Form von Resonanz erfordert eine simultane Selbst- und Fremdbeobachtung im Modus verkörperter Kommunikation (vgl. von Foerster, 2022; Luhmann, 2021a, S. 87).

Jackson (2023) bringt diese Dynamik prägnant auf den Punkt: „Was mich an der Triangle Offense reizte, war, wie sie den Spielern mehr Handlungsfähigkeit gibt, indem sie jedem eine zentrale Rolle zuweist und ein hohes Maß an Kreativität innerhalb eines klaren, gut definierten Spielaufbaus ermöglicht.“ (S. 21)

Die Triangle Offense exemplifiziert damit, wie ein Spielsystem nicht durch Steuerung, sondern durch strukturierte Offenheit und semantisch markierte Resonanzräume kollektive Intelligenz entfaltet. Sie ist keine bloße Taktik, sondern eine verkörperte Beobachtungsform zweiter Ordnung – ein intermediäres System zwischen Organisation und Interaktion.

Systemtheoretisch betrachtet, handelt es sich um ein dynamisch strukturiertes Resonanzfeld, in dem die Differenz zwischen stabil und instabil fortlaufend beobachtet und operationalisiert wird. Die Triangle Offense erzeugt weder Chaos noch Formalstruktur, sondern eine temporäre Kopplungsform, die auf verkörperter Selbstbeobachtung und gemeinsam geteilten Selektionslogiken basiert – ein „echtes Beispiel intermediärer Struktur“ im Sinne des hier entwickelten Konzepts.

Damit wird sichtbar: Gruppendynamik muss nicht instabil oder konflikthaft sein, um beobachtbar zu werden. Sie kann sich auch in hochgradig leistungsfähigen, nicht zentral gesteuerten Kommunikationssystemen zeigen, deren Selektivität nicht auf Regeln, sondern auf Marker, Erfahrung und Resonanz beruht. Das Beispiel illustriert somit eine epistemologisch fundierte Perspektive auf kollektive Handlungsfähigkeit ohne Steuerung – durch resonante Strukturverdichtung innerhalb temporärer Anschlussarchitekturen.

5.5 Empirische Resonanz: Adaptive Strukturbildung in kollektiven Systemen

Die theoretische Bestimmung von Gruppendynamik als intermediärem Resonanzmodus findet überraschende Bestätigung in aktuellen empirischen Studien zur kollektiven Intelligenz. Almaatouq, Yin, DiPrete und Lazer (2020) identifizieren in einer groß angelegten Netzwerkstudie sogenannte *adaptive periods* – Phasen, in denen Gruppen weder durch starre Hierarchien noch durch strukturlose Gleichverteilung gekennzeichnet sind, sondern durch temporäre, dynamische Strukturanpassung. Diese emergenten Konstellationen entstehen nicht durch zentrale Steuerung, sondern durch systeminterne Neujustierung der Kommunikationsbeziehungen.

Was in der Studie als Netzwerkplastizität beschrieben wird, lässt sich systemtheoretisch als Resonanz lesen: Die Gruppen reagieren auf *Informationsschocks* – also unerwartete Problemstellungen – mit strukturinterner Selbstmodulation. Besonders aufschlussreich ist die Beobachtung, dass Gruppen in diesen adaptiven Zuständen temporäre *Orientierungsmarker*

ausbilden. Bestimmte Personen oder Lösungsvorschläge gewinnen kurzfristig an epistemischem Gewicht – ohne dass diese Dominanz formalisiert oder dauerhaft fixiert würde. Die Markerbildung erfolgt nicht intentional, sondern als Ergebnis verstärkter Anschlusskommunikation auf spezifische Beiträge. Resonanz zeigt sich hier als selektive Aufmerksamkeit auf emergente Differenzen – ein Muster, das exakt der in Kapitel 4 entwickelten Theorie semantischer Marker entspricht.

Bemerkenswert ist zudem die Korrelation zwischen diesen Resonanzphasen und der kollektiven Problemlösungskompetenz: Die höchsten Performanzwerte wurden nicht in stabilen oder formalisierten Konstellationen erzielt, sondern dort, wo sich Gruppen flexibel neu strukturieren konnten (Almaatouq et al., 2020, S. 3-4). Die empirischen Befunde bestätigen damit die theoretische Annahme, dass Resonanz keine Störung, sondern eine evolutionäre Ressource darstellt. Gruppendynamik erscheint hier nicht als Defizit, sondern als *kreative Instabilität*, die temporär neue Selektionsräume eröffnet.

Allerdings sind diese Zustände selbst prekär: Die Autoren beobachten, dass *adaptive periods* instabil bleiben und typischerweise entweder in starre Dominanzverhältnisse oder in fragmentierte Koordination übergehen. Auch dies bestätigt die systemtheoretische Einordnung von Gruppendynamik als intermediärer Strukturmodus: Sie ist kein Zustand mit Eigenstabilität, sondern eine fluide Übergangsform zwischen operativer Geschlossenheit (Organisation) und kommunikativer Offenheit (Interaktion). Gruppendynamik ist das, was dazwischen liegt – sichtbar nur durch Resonanzdiagnostik und Markerbewegung.

5.6 Theoretische Abgrenzung: Weder Konflikt noch Intervention

Die Rekonstruktion von Gruppendynamik als intermediärer Resonanzmodus erfordert eine konsequente Abgrenzung gegenüber verbreiteten Missverständnissen. Zwei davon sind besonders wirkmächtig: Erstens die Gleichsetzung von Gruppendynamik mit *Konflikt*, zweitens ihre Behandlung als *steuerbare Interventionsebene*.

Gruppendynamik ist nicht mit Konflikt gleichzusetzen. Zwar mag sie oft in Kontexten auftreten, in denen divergierende Erwartungen oder Positionen sichtbar werden, doch ist dies keine notwendige Bedingung. Während Konflikt in der Systemtheorie als spezifische Kommunikationsform – nämlich als *Kommunikation eines Neins* – gefasst wird (Luhmann,

2021b, S. 507), bezeichnet Gruppendynamik einen strukturellen Möglichkeitsraum: Sie ist der Resonanzraum, in dem Unterschiedlichkeit, Irritation und Anschlussfähigkeit gleichzeitig thematisiert und prozessiert werden können. Gruppendynamik ist mithin die Bedingung, unter der Konflikte sichtbar, verstehbar und bearbeitbar werden – nicht ihr Grund.

Ebenso wenig ist Gruppendynamik ein Objekt gezielter Intervention. Die verbreitete Praxis, sie durch Trainings, Teambuilding-Maßnahmen oder Rollensimulationen “entwickeln” oder “optimieren” zu wollen, verfehlt ihren strukturellen Charakter⁴. Gruppendynamik ist keine technische Variable, die durch planbare Steuerung manipuliert werden könnte. Sie ist eine emergente Strukturform, die gerade durch ihre Offenheit und Instabilität anschlussfähig bleibt. Jede versuchte Steuerung führt notwendig zur operativen Schließung – und zerstört damit den intermediären Modus, der Gruppendynamik überhaupt erst ermöglicht.

Diese Abgrenzungen sind nicht nur theoretisch, sondern auch epistemologisch entscheidend. Klassische gruppensdynamische Diagnosen operieren meist als Beobachtungen erster Ordnung – sie identifizieren Dysfunktion, Rollenunklarheit oder Konflikt. Die hier entwickelte Perspektive begreift Gruppendynamik als Beobachtung zweiter Ordnung: Sie beobachtet nicht, *was geschieht*, sondern *wie sich ein System selbst im Zustand struktureller Unbestimmtheit beobachtet*. Gruppendynamik ist dann nicht mehr das, was “da draußen” geschieht, sondern das, was ein soziales System über sich selbst sichtbar macht, wenn es beginnt, seine eigene Erwartungsoffenheit zu reflektieren.

6. Theoretische Implikationen und Forschungsperspektiven

Die in diesem Beitrag entwickelte Rekonstruktion von Gruppendynamik als intermediärer Resonanzmodus bietet nicht nur eine begriffliche Neufassung eines lange diffus gebliebenen Konzepts. Sie markiert zugleich eine systematische Erweiterung der Systemtheorie um eine bislang unterbelichtete Beobachtungsebene: Gruppendynamik erscheint nicht länger als psychologisches Phänomen, sondern als strukturdiagnostische Beobachtungsform zweiter Ordnung, mit der soziale Systeme ihre eigene Erwartungsoffenheit reflexiv sichtbar machen.

⁴ "Kühl (2024) zeigt in seiner systemtheoretischen Analyse gruppensdynamischer Trainings, dass die verbreitete Praxis, Gruppendynamik als Optimierungsinstrument für Organisationen einzusetzen, auf einem grundlegenden kategorialen Fehler beruht: In gruppensdynamischen Settings wird gerade nicht die für Organisationen typische formale Rollenerwartung simuliert, sondern die personenbezogene Erwartungsbildung, die für Gruppen charakteristisch ist. Die historische Entwicklung der Gruppendynamik von einem gesellschaftsverändernden Anspruch hin zu einer 'sozialhygienischen Technologie' für Effizienzsteigerung (ebd.) dokumentiert damit weniger einen Erfolg als vielmehr ein systematisches Missverständnis der spezifischen Systemlogik von Gruppen."

6.1 Intermediäre Beobachtungsformen in der Systemtheorie

Luhmanns Theorie sozialer Systeme unterscheidet bekanntlich zwischen den Systemtypen Interaktion, Organisation und Gesellschaft (Luhmann, 2021a). Diese Typologie erlaubt eine differenzierte Analyse sozialer Ordnungen, blendet jedoch die Übergangszonen zwischen diesen Systemformen systematisch aus. Gerade dort aber – wo operative Geschlossenheit noch nicht oder nicht mehr gegeben ist – entfalten sich Formen reflexiver Selbststrukturierung, die bislang theoretisch nicht systematisch erschlossen wurden.

Die hier als *intermediär* bezeichnete Beobachtungsform fokussiert auf diese Übergangszonen: Sie analysiert nicht geschlossene Systeme, sondern die Flüchtigkeit ihrer Formgenese. Gruppendynamik steht exemplarisch für diese epistemische Lücke. Ihre konzeptuelle Fassung als Resonanzmodus erlaubt es, genau jene Prozesse sichtbar zu machen, in denen Kommunikation auf ihre eigene Selektionsunsicherheit reagiert – nicht durch Schließung, sondern durch provisorische Markerbildung, semantische Differenzierung und selbstbeobachtete Kontingenzverarbeitung.

6.2 Neue Perspektiven auf kollektive Strukturbildung

Diese Perspektive eröffnet neue Einsichten in die *Mikrologik sozialer Selbststrukturierung*. Während Organisationen durch Programme und Entscheidungen operieren, vollzieht sich kollektive Emergenz in intermediären Modi über anschlussfähige Differenzbildung. Die Bildung semantischer Marker, wie sie in Kapitel 4 beschrieben wurde, verweist auf ein strukturbildendes Moment jenseits formaler Kodierung: Marker verdichten Orientierung, ohne formale Regel zu sein; sie erzeugen Anschlusswahrscheinlichkeit unter Erwartungsunsicherheit – und bilden so die Keimzellen systeminterner Ordnung.

Damit wird ein blinder Fleck der Systemtheorie bearbeitbar: Nicht die Reproduktion bestehender Strukturen, sondern die Genese neuer Strukturelemente. Gruppendynamik als Resonanzform steht dabei paradigmatisch für die Art und Weise, wie soziale Systeme Übergänge gestalten – etwa in Phasen organisationalen Wandels, in der Entstehung von Netzwerken oder im Rahmen kollektiver Entscheidungsprozesse.

6.3 Forschungsimpulse: Markerdiagnostik und Superflexibilität

Aus dieser Neubestimmung ergeben sich konkrete Forschungsimpulse:

Erstens bedarf es einer weiteren Theoretisierung der Markerbildung: Welche Formen von semantischer Verdichtung lassen sich beobachten? Wie werden Marker kommuniziert, stabilisiert, verworfen?

Zweitens eröffnet sich ein Forschungsfeld zur Resonanzdiagnostik: Welche Verfahren und Beobachtungsperspektiven ermöglichen es, intermediäre Kommunikationszustände systematisch zu identifizieren?

Drittens lässt sich der Begriff der Superflexibilität⁵ als Analysekategorie weiterentwickeln: Inwiefern erhöht Gruppendynamik – als temporäre Strukturform – die Anpassungsfähigkeit sozialer Systeme, ohne dabei zentrale Steuerung vorauszusetzen?

Diese Forschungsrichtungen erfordern keine neue Methodologie, wohl aber eine andere epistemologische Haltung: Weg von der Suche nach Ursachen und Interventionen – hin zu einer systeminternen Beobachtung struktureller Möglichkeitsräume.

6.4 Anschlussfähigkeit und Grenzen

Die hier vorgeschlagene Theorie steht in enger Nachbarschaft zu anderen diskurstheoretischen und praxistheoretischen Forschungsrichtungen. So ergeben sich Anschlussmöglichkeiten zur Theorie sozialer Praktiken (Reckwitz, 2006), etwa im Hinblick auf verkörperte Marker und implizite Orientierungen. Auch zur Emergenzforschung (Sawyer, 2005) bestehen inhaltliche Schnittmengen: Gruppendynamik als resonante Übergangsform lässt sich als emergentes Muster kollektiver Selbstorganisation fassen.

Innerhalb der Kommunikationswissenschaft wiederum ergeben sich produktive Bezüge zum CCO-Ansatz (*Communication constitutes Organization*, vgl. Putnam & Nicotera, 2009), der Organisation als emergentes Produkt kommunikativer Praktiken interpretiert.

⁵ Der Begriff wurde vom Verfasser in Bezug auf Teamstrukturen entwickelt (vgl. Arpasi, 2025) und bezeichnet die Fähigkeit sozialer Systeme, strukturelle Anpassungen ohne zentrale Steuerung vorzunehmen.

Gruppendynamik wäre hier nicht ein Störfaktor, sondern ein Frühindikator emergenter Ordnung.

Gleichzeitig markiert die Theorie auch eine Grenze: Gruppendynamik ist keine empirisch objektivierbare Entität, sondern eine Beobachtungsform. Ihre Sichtbarkeit hängt vom Beobachter und seinem Unterscheidungsvermögen ab. Damit rückt nicht das Verhalten in den Fokus, sondern die Beobachtungsbedingungen kollektiver Kommunikation – ein Perspektivwechsel, der sowohl theoretisch als auch praktisch weiterzuführen ist.

Literaturverzeichnis

Almaatouq, A., Yin, M., DiPrete, A., & Lazer, D. (2020). Adaptive social networks promote the wisdom of crowds. *Nature Communications*, *12*, Article 1180.

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-21554-2>

Arpasi, A. (2025). *Superflexibilität gestalten: Teams als Treiber dynamischer Organisationen*. Unveröffentlichte Masterarbeit, [Euro-FH, Hamburg].

Bion, W. R. (1961). *Experiences in groups*. London: Tavistock.

Damasio, A. R. (1997). *Descartes' Irrtum: Fühlen, Denken und das menschliche Gehirn* (H. Reuter, Übers.). List Verlag. (Original erschienen 1994)

Jackson, P. (2023). *Die Essenz des Erfolges* (2. Aufl.). München: FinanzBuch Verlag.

Krainz, E., & Csar, R. (2024). Gruppendynamik als Erfahrungs-, Forschungs- und Anwendungsfeld – Ein diskursiver Versuch der Begriffsverortung. *Gruppe. Interaktion. Organisation. Zeitschrift für Angewandte Organisationspsychologie (GIO)*, Advance online publication. <https://doi.org/10.1007/s11612-024-00785-x>

Kühl, S. (2024). *Organisationen im Labor! Grenzen der Simulation von Formalität in gruppendynamischen Trainings*. Springer VS.

Luhmann, N. (2021a). *Die Gesellschaft der Gesellschaft* (11. Auflage, 2 Bände). Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Luhmann, N. (2021b). *Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie* (18. Auflage). Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Putnam, L. L., & Nicotera, A. M. (Eds.). (2009). *Building theories of organization: The constitutive role of communication*. Routledge.

Reckwitz, A. (2006). *Die Transformation der Kulturtheorien: Zur Entwicklung eines Theorieprogramms*. Velbrück Wissenschaft.

Rosa, Hartmut (2016): *Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung*. Berlin: Suhrkamp.

Sawyer, R. K. (2005). *Social emergence: Societies as complex systems*. Cambridge University Press.

Tuckman, B. W. (1965). Developmental sequence in small groups. *Psychological Bulletin*, 63(6), 384–399.

von Foerster, H. (2022). *Die Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners: Gespräche für Skeptiker* (B. Pörksen, Hrsg., 18. Aufl.). Carl-Auer Verlag.